

УЎТ: 628.8.316.6

СЕГМЕНТЛИ ЗАТВОРНИ МАСОФАДАН БОШҚАРИШ АЛГОРИТМИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

*Зайниддинов Бобиржон Ғофирович – PhD., доцент.
ТАТУ Нурафшон филиали декани.*

Аннотация. Мақолада сегментли затворни масофадан бошқариш алгоритмини ишлаб чиқиш масалалари ёритилган. Затворнинг очилиши ёки ёпилиши микроконтроллерга бериладиган сигналларга боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Мазкур ишда норавшан мантик асосидаги контроллер учун белгиланган қоидаларда кўрсатилган вазифаларни бажариш учун алгоритм ишлаб чиқилган.

Аннотация. В статье освещены вопросы разработки алгоритма дистанционного управления сегментным затвором. Затвор открывается или закрывается в зависимости от сигналов, подаваемых на микроконтроллер. В данной работе был разработан алгоритм выполнения контроллером на основе нечеткой логики задач, заданных в правилах.

Abstract. The article highlights the issues of developing an algorithm for remote control of a segmented shutter. The shutter opens or closes depending on the signals given to the microcontroller. In this work, an algorithm for executing the controller based on the fuzzy logic of the tasks specified in the rules was developed.

Бошқариш механизмига эга сув чиқариш жараёни ортикча сув тошқини вақтларида сувни чиқариб юборишни кўзда тутади. Сувни чиқариш сув омборлари каналлари ва туннелларини назорат қилиш орқали ҳам амалга оширилиши мумкин. Оқимни бошқаришни таъминлаш учун затворлар кўзда тутилган: турли гидравлик затворлар ва кўтаргичлар, сув оқизиш механизмлари, сув тўлдириш механизмлари, ростлагичлар, ҳаво ўтказгичлар, туннеллар ва бошқалар. Затвор ва унинг кўтарма қурилмасини тўғри танлаш учун лойиҳачи затворлар ва уларнинг кўтарма қурилмаларини биргаликда лойиҳалаши зарур [1].

Авваллари затворни бошқаруви қўл ёрдамида амалга оширилган, агар сув миқдори маълум сатҳдан ортса, у ҳолда затвор бирор сатҳга пастлашади, ва сув чиқариб юборилади, аммо сув миқдори кескин ортса яъни, сув омборида сувнинг миқдори қутилмаганда сел натижасида ва бошқа сабабларга кўра ортиб кетиши мумкин ва унга яқин ҳудудларда истиқомат қиладиган аҳоли сув тошқинидан жабр кўришлари ва моддий ва маънавий жиҳатдан зарар кўришлари мумкин. Бу ерда анъанавий бошқарув усулларининг ўрнига гидротехника иншоотлари затворларини бошқаришда норавшан мантиқни қўллашни таклиф этамиз ва хавфсиз ечимни таъминлаш мақсадида ушбу жараёни Atmega16 микроконтроллери ёрдамида амалга оширамиз.

Сув омборларида ультратовушли датчиклар жойлаштирилган бўлиб, улар доимий равишда сув сатҳини ўлчаб турадилар ва асосий диспетчерлик пунктида ўрнатилган норавшан мантиқ асосидаги контроллерга маълумот жўнатишади. Контроллерга аналог сигналлар учта турли киришдан узатилади. Натижада, ушбу аналог киришлар асосида микроконтроллер затворни очиш ва беркитиш ҳақида қарор қабул қилади.

Затворнинг очилиши ёки ёпилиши микроконтроллерга бериладиган сигналларга боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Бу ерда норавшан мантиқ асосидаги контроллер учун белгиланган қоидаларда кўрсатилган вазифаларни бажариш учун алгоритм ишлаб чиқамиз. Барча қийматлар датчиклар томонидан калибрланган бўлади ва сегментли затворни бошқариш учун босқичма-босқич дисплейга узатиб турилади. Ушбу киришлар асосида затворнинг қадамли двигатели микроконтроллерга ўрнатилган норавшан мантиқ қоидаларига боғлиқ ҳолда турли қадамларда айланади [2]. Двигательни бошқариш блоки ёрдамида затвор бошқарилади (1-расм). Узоқ масофада жойлашган оператор маълумотларга GSM орқали реал вақтда етиша олади.

Назорат стратегияси. Иккита турлича сатҳ берилган: L1 ва L2. L1 – пастки сатҳ, L2 – юқори сатҳ (2-расм). Агар сув сатҳи L1 дан паст бўлса, затворни очишга эҳтиёж йўқ. Агар сув сатҳи L1 дан ошса, у ҳолда GSM модуль ишга тушади ва яқин атрофдаги инсонларга огоҳлантирувчи хабар жўнатилади. Агар хабар тасдиқланса, авария тизими ишга тушади ва авария сигнали генерацияланади.

1-расм. Таклиф этилаётган усул асосида сегментли затворни бошқарув тизимининг тасвири.

Хавф сигнали бир вақтни ўзида оқим бўйлаб пастга йўналган қирғоқларда жойлашган қабул қилгичларни қўлланган ҳолда узатилиши ҳам мумкин. Қабул қилгичга уланганлари эса, вазият ҳақида аҳолини хабардор қилиш учун ишлатилади [3].

Затворни автоматик очиш механизми, затворни берилган буйруқ асосида очганидан ёки ёпганидан сўнг ўз фаолиятини кейинги буйруқ берилгунига қадар тўхтатади.

Таклиф этилаётган тизим тафсифи. Сенсорли модул датчиги иккита метал чизикдан иборат бўлиб, улар ўзаро параллел жойлашган ва концентрация оралиғида резина втулкалар ёрдамида изоляцияланган.

Микроконтроллерга 5В потенциал берилади. Электродлар изоляция-ланганлиги сабабли, иккинчи чизикдаги потенциал одатда нол қолади. Сув сатҳи кўтарилиб шу чизиклар оралиғида жойлашса, ўтказувчанлик ортади ва потенциал иккинчи чизикқа узатилади, бу потенциал микроконтроллер ёрдамида аниқланади. Худди шундай, иккита датчиклар L1 ва L2 сатҳларда ҳам ўрнатилган.

2-расм. Аввалдан ўрнатилган сатҳлар.

GSM хабар бериш тизими SIM-картаси бўлган GSM модулдан ташкил топган. У оқим бўйлаб пастки ҳудудларда истиқомат қиладиган аҳолига огоҳлантирувчи хабарларни юбориш учун ҳам ишлатилиши мумкин.

Хабар юбориш тизими тўғри ишлаши учун, барча маълумотлар бизнинг контроллер хотирасида жойлашганлигига ишонч ҳосил қилишимиз лозим. Буни эксперимент ўтказиш орқали амалга ошириш мумкин. Кейинчалик бу хабарлар телекоммуникация компаниялари томонидан маълумотномага алмаштирилиши мумкин.

Радиочастотали хабар юбориш тизими РЧ узатгичи ва кўп сонли қабул қилиш модулларидан ташкил топади. Қабул қилиш модуллари инсонлар хавфга учраши мумкин бўлган дарё бўйларида жойлашиши мумкин.

Затворни бошқариш тизими микроконтроллер алгоритми бўйича ишлайди, у эса бошқарувни амалга оширади, яъни сегментли затворни беркитиш ёки очилишини. Затворларни бошқариш учун оғир гидравлик тизимлар ёки электр двигателлар қўлланилади.

Бошқарув тизимининг ишлаш алгоритми

1-босқич: Бошланиши.

2-босқич: L1 ва L2 сув сатҳи датчиклари ўқилади.

3-босқич: Агар L1 белгиланган миқдордан юқори бўлса, 4-босқичга ўтилади, акс ҳолда 2-босқичга ўтилади.

4-босқич: Огоҳлантирувчи хабарни жўнатиш учун GSM модул ишга тушади.

5-босқич: Агар L1 ва L2 белгиланган миқдордан юқори бўлса, 6-босқичга ўтилади ва яна 5-босқичга ҳам ўтилади.

6-босқич: Огоҳлантирувчи хабарни жўнатиш учун радиочастота модули ишга туширилади.

7-босқич: Кечикиш вақти.

8-босқич: Затвор очилади.

9-босқич: Агар L1 паст бўлса, 10-босқичга ўтилади ва яна 9-босқичга ҳам ўтилади.

10-босқич: Затвор беркилади.

11-босқич: Огоҳлантиришларсиз хабарни жўнатиш учун GSM модул ишга тушади.

12-босқич: 1-босқичга ўтиш

Асосий ташкил этувчилар сифатида GSM бошқарув тизими, сув сатҳи датчиги (резистив кучланиш датчиги), Атмега микроконтроллери, GSM модуль, затвор юритмаси,

DC серияли двигател, кучли занжир, иккита компаратор, радиочастота узатгичи ва қабул қилгичи мавжуд [4].

DC серияли двигатель прототип тизимдаги микроконтроллер томонидан берилган буйруққа мос равишда тўғон қанотларини очиш ва беркитиш учун ишлатилади.

Хулоса. Таклиф этилаётган усул асосида гидротехник затворларни масофадан автоматик очиш, беркитиш ёрдамида тўғондаги сув сатҳини самарали назорат қилиш орқали тўғри лойиҳалаштирилган хабар бериш тизими асосида аҳоли хавфсизлигини таъминлаш имконияти яратилинади.

Адабиётлар.

1. Мамиров У.Ф., Зайниддинов Б.Г. Программа контроля изменения уровня в водохранилищах по верхней и нижней бьефам. Государственное патентное ведомство РУз. Свидетельство DGU 18911, 26.10.2022.

2. Зайниддинов Б.Г., Зайниддинова З.А. Программа обеспечения криптографической безопасности данных в системе дистанционного управления затвором. Государственное патентное ведомство РУз. Свидетельство № DGU 05674 от 10.09.2018.

3. Зайниддинов Б.Г., Зайниддинова З.А. Система дистанционного управления сегментным затвором водохранилища в условиях нечетких данных. Государственное патентное ведомство РУз. Свидетельство № DGU 05379 от 07.05.2018.

4. Игамбердиев Х.З., Зайниддинов Б.Г. Программа вывода на экран информации о процессе дистанционного контроля и управления сегментным затвором водохранилища. Государственное патентное ведомство РУз. Свидетельство № DGU 07172 от 12.11.2019.